

**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА
В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

В.А. Гросул, М.А. Дядюк, С.А. Зубков

Проведен анализ условий ведения бизнеса в странах Восточного партнерства по показателям рейтинга Doing Business 2018, определены направления трансформации бизнес-среды в Украине в сферах регистрации предприятий, получения разрешений на строительство, подключения к системе электроснабжения, регистрации собственности, получения кредитов, защиты миноритарных инвесторов, налогообложения, международной торговли, обеспечения исполнения контрактов, разрешения неплатежеспособности.

Ключевые слова: *предпринимательство, бизнес, евроинтеграция, Восточное партнерство.*

**ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ В КРАЇНАХ СХІДНОГО
ПАРТНЕРСТВА: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ**

В.А. Гросул, М.А. Дядюк, С.О. Зубков

Проведено аналіз умов ведення бізнесу в країнах Східного партнерства за показниками рейтингу Doing Business 2018, визначено напрями трансформації бізнес-середовища в Україні у сферах реєстрації підприємств, отримання дозволів на будівництво, підключення до системи електропостачання, реєстрації власності, отримання кредитів, захисту міноритарних інвесторів, оподаткування, міжнародної торгівлі, забезпечення виконання контрактів, вирішення неплатоспроможності.

Ключові слова: *підприємництво, бізнес, євроінтеграція, Східне партнерство.*

**ENTREPRENEURSHIP ENVIRONMENT
IN THE EASTERN PARTNERSHIP COUNTRIES:
STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT**

V. Hrosul, M. Dyadyuk, S. Zubkov

Ukraine considers one of the main priorities of its development closer integration into the European social and economic and political space. In this respect, Eastern Partnership is one of the main projects of the European Union, the

goal of which is developing the integration relations of the European Union with six countries of the former USSR: Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. Each of these countries is at different stage of integration with the EU, carries out transformations in various areas of activity, including entrepreneurial activity as one of the determining economic development of these countries. Studying the experience of transforming the business environment in the Eastern Partnership countries will allow Ukraine to determine the main vectors of transformation of the conditions for doing business with a view to harmonizing them with the European ones. The purpose of the research paper is identifying ways of improving the business environment in Ukraine on the base of the Eastern Partnership countries experience. The data of the project Doing Business 2018 were used as the basis for the study. Despite the fact that the Eastern Partnership project has been operating since 2008, Ukraine has the worst indices in creating favorable conditions for doing business compared to the countries of the European Union and the Eastern Partnership, including countries which don't have the goal of joining the European Union, in particular Azerbaijan, Armenia, Belarus. Obviously, slow reforms reflect the current situation in the country: Ukraine does not occupy the last places among the countries of the Eastern Partnership only according to building permits and loans getting and taxation, but according to the other indices it shows the worst positions. Extremely low indices of Ukraine according to "Resolution of Insolvency" significantly influence on the rating position of the country. The low ratings of Ukraine on doing business restrain the attraction of foreign investments and postpone the prospect of Ukraine's membership in the European Union. Favorable business environment will help to attract investment in various sectors of the economy, create jobs, increase employment and income levels of the population, and accelerate the rate of economic development in general.

Keywords: entrepreneurship, business, European integration, Eastern Partnership.

Постановка проблемы в общем виде. Украина одним из главных приоритетов своего развития рассматривает более тесную интеграцию в европейское социально-экономическое и политическое пространство. В этом направлении одним из основных проектов Европейского Союза является «Восточное партнерство», целью которого является развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Каждая из этих стран находится на разном этапе интеграции с ЕС, проводя преобразования в различных сферах деятельности, в том числе и предпринимательской деятельности как одной из определяющих экономическое развитие этих стран. Изучение опыта преобразования предпринимательской среды в странах Восточного партнерства позволит Украине определить основные векторы трансформации условий ведения бизнеса с целью их гармонизации с европейскими.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные проблемы предпринимательской деятельности в Украине рассматривались в публикациях Л.В. Елисейевой [1], в частности влияние кризиса на предпринимательство в Украине, международные аспекты регулирования предпринимательства – в публикации Л. Батченко и М. Делини [2], различные аспекты развития малого бизнеса в Украине – в статьях Л. Полятыкиной [3], И. Федуловой [4], Ю. Романенко [5]. Отдельные аспекты поддержки предпринимательства в странах Восточного партнерства освещены в публикациях С.В. Науменко [6], Дж. Диеза [7], И. Шапирова [8], С. Мусиенко [9]. Однако недостаточно изученными остаются вопросы трансформации условий ведения бизнеса в странах Восточного партнерства, а также использования этого опыта для улучшения предпринимательской среды в Украине.

Цель статьи – выявить направления усовершенствования условий ведения бизнеса в Украине, исходя из опыта стран Восточного партнерства. В качестве базы исследования использовались данные проекта Doing Business 2018 [10].

Изложение основного материала исследования. По рейтингу благоприятности условий ведения бизнеса Украина занимает 76-е место, что является самой низкой позицией по сравнению со странами Восточного партнерства или Европейского Союза (табл. 1). В разрезе отдельных индикаторов рейтинга только по получению разрешений на строительство, получению кредитов и налогообложению Украина занимает не последние места среди стран Восточного партнерства, а по остальным семи показателям демонстрирует наихудшие позиции.

Относительно индикатора «Регистрация предприятий» в Украине необходимо осуществить шесть процедур, что больше, чем во всех странах Восточного партнерства (табл. 2). При этом необходимо затратить в среднем 6,5 дней, что дольше, чем в других странах Восточного партнерства. Следует отметить, что при этом в Украине ниже стоимость регистрации бизнеса, а именно 0,8% от дохода на душу населения, что меньше, чем по странам Восточного партнерства, кроме Беларуси, где стоимость составляет 0,6%. Минимальный уставной капитал (% от дохода на душу населения) для Украины, как и во всех странах Восточного партнерства, равен 0. Таким образом, сокращение в Украине количества процедур для регистрации бизнеса хотя бы на одну позволит улучшить позиции по данному показателю, сделав более привлекательным открытие бизнеса в стране.

Таблица 1

**Рейтинг стран Восточного партнерства
по условиям ведения бизнеса**

Страна	Общий рейтинг	Регистрация предприятий	Получение разрешений на строительство	Подключение к системе электроснабжения	Регистрация собственности	Получение кредитов	Защита миноритарных инвестиций	Налогообложение	Международная торговля	Обеспечение исполнения контрактов	Разрешение платежей/способности
Азербайджан	57	18	161	102	21	122	10	35	83	38	47
Армения	47	15	89	66	13	42	62	87	52	47	97
Беларусь	38	30	22	25	5	90	40	96	30	24	68
Грузия	9	4	29	30	4	12	2	22	62	7	57
Молдова	44	23	165	80	20	42	33	32	35	62	65
Украина	76	52	35	128	64	29	81	43	119	82	149

Таблица 2

**Показатели индикатора «Регистрация бизнеса»
в странах Восточного партнерства**

Страна	Регистрация предприятий, рейтинг	Процедуры (количество)	Время в днях	Стоимость (% от дохода на душу населения)	Минимальный уставной капитал (% от дохода на душу населения)
Азербайджан	18	4	4,5	1,8	0
Армения	15	4	4,5	0,9	0
Беларусь	30	5	5	0,6	0
Грузия	4	2	2	2,5	0
Молдова	23	4	5	5,6	0
Украина	52	6	6,5	0,8	0

Позиции Украины по индикатору «Получение разрешений на строительство» выглядят более выигрышно по сравнению с остальными странами Восточного партнерства (табл. 3). В частности, в

Украине предусмотрено наименьшее количество процедур – 10, а также один из самых коротких сроков в днях – 76, меньше только в Грузии – 63 дня. При этом в стране одна из наибольших стоимостей на получение разрешений на строительство – 3,1%, больше только в Азербайджане 6,8%, а также среднее качество контроля строительства (8 баллов из 15 возможных), меньшая оценка наблюдается только в Грузии – 7 баллов, что свидетельствует о среднем качестве регулирующих актов, касающихся строительства, эффективности контроля за качеством, механизмов безопасности, режимов по ответственности и страхованию, а также требований к уровню профессиональной квалификации. Таким образом, наиболее целесообразным для влияния на улучшение позиций Украины по данному индикатору является снижение стоимости товарного склада.

Таблица 3

Показатели индикатора «Получение разрешений на строительство» в странах Восточного партнерства

Страна	Получение разрешений на строительство, рейтинг	Процедуры (количество)	Срок (в днях)	Стоимость (% от стоимости товарного склада)	Индекс качества контроля в строительстве (0–15)
Азербайджан	161	21	242	6,8	12
Армения	89	19	98	0,9	8
Беларусь	22	16	115	0,7	13
Грузия	29	11	63	0,3	7
Молдова	165	28	276	1,6	12
Украина	35	10	76	3,1	8

По индикатору «Подключение к системе электроснабжения» Украина имеет очень низкий рейтинг относительно всех стран Восточного партнерства (табл. 4). Несмотря на среднее количество процедур – 5, срок подключения вдвое больше самого длинного срока в странах Восточного партнерства: в Армении 127 дней против 281 дня в Украине. При этом наблюдаем одну из самых высоких стоимостей подключения 525,2%, дороже только в Молдове – 721,4%. Таким образом, урегулирование бюрократических моментов, связанных с сокращением процедур, длительности подключения, а также снижение стоимости позволил улучшить позиции Украины в рейтинге привлекательности ведения бизнеса.

Таблица 4

Показатели индикатора «Подключение к системе электроснабжения» в странах Восточного партнерства

Страна	Подключение к системе электроснабжения, рейтинг	Процедуры (количество)	Срок (в днях)	Стоимость (% от дохода на душу населения)	Индекс надежности электроснабжения и «прозрачности» тарифов (0–8)
Азербайджан	102	7	69	141,4	5
Армения	66	3	127	78,9	5
Беларусь	25	4	105	110	8
Грузия	30	3	71	176,8	5
Молдова	80	6	87	721,4	7
Украина	128	5	281	525,2	6

По индикатору «Регистрация собственности» Украина существенно отстает от других стран Восточного партнерства (табл. 5), что объясняется большим количеством процедур (7 единиц), временем (17 дней) и стоимостью регистрации (1,8%), а также относительно невысоким качеством системы управления земельными ресурсами (14,5 баллов из 30 возможных). Таким образом, индикатор «Регистрация собственности» в Украине отражает низкую привлекательность относительно других стран Восточного партнерства, что требует урегулирования существующих процедур, сроков, стоимости, усовершенствования системы управления земельными ресурсами.

Более привлекательно выглядит позиция Украины по индикатору «Получение кредитов», чему способствуют высокие значения индексов уровня защиты кредитных операций и индекса кредитной информации (табл. 6). Поскольку финансовый аспект предпринимательской деятельности имеет большое значение, высокая позиция Украины по этому индикатору, безусловно, повышает привлекательность ведения бизнеса в стране.

О существовании проблем в защите миноритарных акционеров свидетельствуют средние значения индексов столкновения интересов и акционерного управления (5 и 6 баллов из 10 соответственно), которые ниже, чем у других стран Восточного партнерства (табл. 7). С учетом этого реализация механизмов повышения защищенности миноритарных акционеров должна стать приоритетной.

Таблица 5

**Показатели индикатора «Регистрация собственности»
в странах Восточного партнерства**

Страна	Регистрация собственности, рейтинг	Процедуры (количество)	Время (в днях)	Стоимость (% от стоимости объекта недвижимости)	Индекс качества системы управления земельными ресурсами (0–30)
Азербайджан	21	3	5,5	0,2	14,5
Армения	13	3	7	0,2	21,5
Беларусь	5	2	3	0	23,5
Грузия	4	1	1	0	21,5
Молдова	20	5	5,5	1,1	22
Украина	64	7	17	1,8	14,5

Таблица 6

**Показатели индикатора «Получение кредитов»
в странах Восточного партнерства**

Страна	Получение кредитов, рейтинг	Индекс уровня защиты кредитных операций (0–12)	Индекс кредитной информации (0–8)	Охват кредитным реестром (% взрослого населения)	Охват кредитным бюро (% взрослого населения)
Азербайджан	122	2	6	37,5	0
Армения	42	6	8	0	77,2
Беларусь	90	3	7	72,2	0
Грузия	12	9	8	0	95,7
Молдова	42	8	6	0	13,6
Украина	29	8	7	0	47,3

Проведенные изменения в налоговой сфере Украины позволили улучшить позиции страны по данному индикатору (табл. 8). Так, в Украине, как и в Грузии, количество платежей в год составляет 5 ед., что является наименьшим показателем среди стран Восточного партнерства. Относительно стран Восточного партнерства в Украине средняя общая ставка налогов и взносов составляет 37,8%, а также индекс процедур после подачи отчетности и уплаты налогов, но при этом наибольшее время, которое необходимо для соблюдения налогового законодательства в стране, и время, необходимое для возврата НДС (в том числе время на подачу и обработку соответствующего заявления) и для прохождения проверки по налогу

на прибыль. В связи с этим пересмотр времени позволит улучшить рейтинговое положение Украины.

Таблица 7

Показатели индикатора «Защита миноритарных инвесторов» в странах Восточного партнерства

Страна	Защита миноритарных инвесторов рейтинг	Индекс столкновения интересов (0–10)	Индекс акционерного управления (0–10)
Азербайджан	10	7,7	7,3
Армения	62	6,3	5,3
Беларусь	40	5,7	7,3
Грузия	2	8	8,3
Молдова	33	6,3	7
Украина	81	5	6

Таблица 8

Показатели индикатора «Налогообложение» в странах Восточного партнерства

Страна	Налогообложение рейтинг	Платежи (количество в год)	Время (часы в год)	Общая ставка налогов и взносов (% от прибыли)	Индекс процедур после подачи отчетности и уплаты налогов (0–100)
Азербайджан	35	6	195	39,8	83,79
Армения	87	14	313	18,5	49,08
Беларусь	96	7	184	52,9	50
Грузия	22	5	269	16,4	85,89
Молдова	32	10	181	40,5	90,79
Украина	43	5	327,5	37,8	85,95

По индикатору «Международная торговля» Украина значительно уступает другим странам Восточного партнерства (табл. 9). Если время на экспорт (пограничный и таможенный контроль) находится на одном уровне с другими странами, стоимость экспорта (пограничный и таможенный контроль) дешевле, чем у других стран Восточного партнерства (75 дол. США), то время на оформление самое длительное – 96 часов, для сравнения в Армении и Грузии 2 часа, Беларуси 4 часа. При этом стоимость оформления документов на экспорт одна из самых высоких – 292 дол. США в Грузии 35 дол. США), что осложняет экспортные операции. Более

сложная ситуация в Украине с импортными операциями: время на импорт (пограничный и таможенный контроль) – 72 часа, то есть дольше, чем у всех стран Восточного партнерства. Стоимость импорта (пограничный и таможенный контроль) составляет 100 дол. США, что является средним показателем для стран Восточного партнерства. Однако время на оформление документов – 168 часов, при том, что только в Азербайджане эти процедуры занимают 38 часов, а в остальных странах не превышают 4 часов. Стоимость оформления документов на импорт в Украине составляет 212 дол. США, что является наивысшим показателем среди стран Восточного партнерства.

Таблица 9

**Показатели индикатора «Международная торговля»
в странах Восточного партнерства**

Страна	Международная торговля, рейтинг	Время на экспорт, пограничный и таможенный контроль (в часах)	Стоимость экспорта, пограничный и таможенный контроль (долл. США)	Время на экспорт, оформление документов (часов)	Стоимость экспорта, оформление документов (долл. США)	Время на импорт, пограничный и таможенный контроль (в часах)	Стоимость импорта, пограничный и таможенный контроль (долл. США)	Время на импорт, оформление, документов (часов)	Стоимость импорта, оформление документов (долл. США)
Азербайджан	83	29	214	33	300	30	300	38	200
Армения	52	39	100	2	150	41	100	2	100
Беларусь	30	5	108	4	140	1	0	4	0
Грузия	62	48	383	2	35	15	396	2	189
Молдова	35	3	76	48	44	4	83	2	41
Украина	119	26	75	96	292	72	100	168	212

Таким образом, практически все показатели индикатора «Международная торговля» являются наименее привлекательными для международной предпринимательской деятельности в сфере международной торговли. Подобная ситуация требует существенных корректировок в процедурах, чтобы облегчить предпринимателям осуществление международной деятельности.

Таблица 10

**Показатели индикатора «Обеспечение исполнения контрактов»
в странах Восточного партнерства**

Страна	Обеспечение исполнения контрактов рейтинг	Время (в днях)	Стоимость (% от суммы иска)	Индекс качества системы судопроизводства (0–18)
Азербайджан	38	277	18,5	6,5
Армения	47	570	16,0	9,5
Беларусь	24	275	23,4	9
Грузия	7	285	25,0	12,5
Молдова	62	585	28,6	9,5
Украина	82	378	46,3	9

Таблица 11

**Показатели индикатора «Разрешение неплатежеспособности»
в странах Восточного партнерства**

Страна	Разрешение неплатежеспособности, рейтинг	Коэффициент возврата средств (центров за доллар)	Время (в годах)	Стоимость (% от стоимости объекта недвижимости)	Конечный исход процесса (0 баллов, если активы предприятия продаются по частям, и 1 балл, если предприятие продолжает функционировать)	Индекс эффективности нормативно-правовой базы (0–16)
Азербайджан	47	40,2	1,5	12,0	0	13
Армения	97	36,4	1,9	11,0	0	7,5
Беларусь	68	37,2	1,5	17,0	0	10
Грузия	57	39,4	2,0	10,0	0	11
Молдова	65	28,0	2,8	15,0	0	12
Украина	149	8,9	2,9	40,5	0	7,5

Невысокими являются показатели Украины и по индикатору «Обеспечение исполнения контрактов» (табл. 10). Если время в днях на исполнение является средним для стран Восточного партнерства – 378 дней, как и Индекс качества системы судопроизводства – 9 баллов из 18 возможных, то стоимость (% от суммы иска) составляет почти

его половину – 46,3%, что почти в два раза больше, чем у других стран Восточного партнерства. Изменение подходов к формированию стоимости исков до уровня других стран позволит улучшить условия ведения бизнеса в Украине.

Самая низкая позиция Украины по индикатору «Разрешение неплатежеспособности» (табл. 11). Коэффициент возврата средств самый низкий среди стран Восточного партнерства 8,9, при том, что ближайшее значение у Молдовы в три раза больше – 28,0. Время в годах также является наибольшим среди рассматриваемых стран (2,9 года), что не способствует привлекательности бизнес-климата. Стоимость существенно превышает этот показатель в других странах Восточного партнерства (40,5%). Индекс эффективности нормативно-правовой базы в Украине также один из самых низких – 7,5, как и в Армении. Таким образом, 149-я позиция Украины по данному индикатору требует значительных усилий для исправления ситуации, поскольку снижает общий рейтинг страны.

Выводы. Несмотря на то, что проект Восточного партнерства функционирует с 2008 года, Украина по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса имеет наихудшие показатели по сравнению со странами Европейского Союза и Восточного партнерства, в том числе с теми, которые не имеют цели вхождения в Европейский Союз, в частности Азербайджаном, Арменией, Беларусью. Очевидно, что медленно проводимые реформы отражают существующее положение в стране: только по получению разрешений на строительство, получению кредитов и налогообложению Украина занимает не последние места среди стран Восточного партнерства, а по остальным показателям демонстрирует наихудшие позиции. Крайне низкие показатели Украины по индикатору «Разрешение неплатежеспособности» существенно влияют на рейтинговую позицию страны.

Низкие рейтинги Украины по ведению бизнеса сдерживают привлечение иностранных инвестиций и отдалают перспективу членства Украины в Европейском Союзе. Благоприятная предпринимательская среда будет способствовать привлечению инвестиций в различные сферы экономики, созданию рабочих мест, повышению занятости, уровню доходов населения, ускорению темпов развития экономики в целом. Естественно, что показатели Doing Business не могут отразить всех процессов, происходящих в предпринимательской среде, однако они могут свидетельствовать о существовании определенных проблем, которые сдерживают развитие бизнеса в стране. Поэтому исправление низких показателей по основным индикаторам позволит повысить позиции Украины в рейтинге и, как следствие, улучшить экономическое положение в стране.

The publication was made as part of the Erasmus+ project № 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE «Higher education institutions for youth entrepreneurship» (Grant Agreement №2017-2269/008-001). The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Список источников информации / References

1. Yelisieieva, L.V. (2018), "Crisis as a catalyst for the development of innovative entrepreneurship in Ukraine", *Marketing and management of innovations*, No 1, pp. 353-361.
2. Batchenko, L., Dielini, M. (2018), "International aspects of state regulation of socio-economic responsibility of entrepreneurship: experience for Ukraine", *Baltic Journal of Economic Studies*, No. 3(5), pp. 13-18.
3. Poliatykyina, L., Samoshkina, I. (2018), "Priority areas of the small business activation in Ukraine", *Baltic Journal of Economic Studies*, No. 4 (3), pp. 228-234.
4. Fedulova, I., Piatnytska, G., Lukashova, L. (2018), "Small business in Ukraine: peculiarities and problems of development in the conditions of the fourth industrial revolution", *Marketing and management of innovations*, No. (3), pp. 216-228.
5. Romanenko, Y.A., Chaplay, I.V. (2016), "Sustainable economic growth of the small and medium businesses in Ukraine on the basis of innovation development of diversified economy", *Scientific bulletin of Polissia*, No. 3, pp. 134-139.
6. Науменко С. В. Аналіз основних напрямів і механізмів співпраці Україна–ЄС в рамках ініціативи «Східне партнерство» щодо підтримки діяльності малих та середніх підприємств та оцінка можливостей щодо подальшої співпраці / С. В. Науменко, Н. С. Науменко // Наукові праці НДФІ. – 2012. – № 4. – С. 133–146.
7. Науменко, С. Науменко, Н. (2012), "Analysis of the main directions and mechanisms of cooperation between Ukraine and the EU within the framework of the Eastern Partnership Initiative to support the activities of small and medium-sized enterprises and assess the possibilities for further cooperation", *Scientific works of NDFI* ["Аналіз основних напрямів і механізмів співпраці Україна–ЄС в рамках ініціативи "Східне партнерство" щодо підтримки діяльності малих та середніх підприємств та оцінка можливостей щодо подальшої співпраці"], No. 4, pp. 133-146.
8. Diez, J.R., Schiller, D., Zvirgzde, D. (2016), "Doing business in Ukraine – multinational companies in the trap of regional institutions?", *Environment and Planning C: Government and Policy*, No. 34(4), pp. 638–655.
9. Sharipov, I. (2016), "Economic growth in the EU's EaP countries: determinants and prospects", *EURINT*, No. 3, pp. 169-187.
10. Musiyenko, S. (2015), "New horizons for Regional Trade Cooperation between the EU and The EaP countries", *EU enlargement policy: possibilities and frontiers*, pp. 39-52.

10. “Doing Business”, available at: <http://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness>

Гросул Викторія Анатольевна, д-р екон. наук, проф., заведуюча кафедрой економіки и управління, Харьковский государственный университет питания и торговли. Адрес: ул. Клочковская, 333, г. Харьков, Украина, 61051. Тел.: (057)349-45-94; e-mail: viktoriagrosul@gmail.com.

Гросул Вікторія Анатоліївна, д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри економіки та управління, Харківський державний університет харчування та торгівлі. Адреса: вул. Клочківська, 333, м. Харків, Україна, 61051. Тел.: (057)349-45-94; e-mail: viktoriagrosul@gmail.com.

Hrosul Viktoriia, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics and Management, Kharkiv State University of Food Technology and Trade. Address: Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051. Tel.: (057)349-45-94; e-mail: viktoriagrosul@gmail.com.

Дядюк Марина Анатольевна, канд. екон. наук, доц., кафедра економіки и управления, Харьковский государственный университет питания и торговли. Адрес: ул. Клочковская, 333, г. Харьков, Украина, 61051. Тел.: (057)349-45-94; e-mail: pozitivizm@ukr.net.

Дядюк Марина Анатоліївна, канд. екон. наук, доц., кафедра економіки та управління, Харківський державний університет харчування та торгівлі. Адреса: вул. Клочківська, 333, м. Харків, Україна, 61051. Тел.: (057)349-45-94; e-mail: pozitivizm@ukr.net.

Dyadyuk Marina, PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Management, Kharkiv State University of Food Technology and Trade. Address: Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051. Tel.: (057)349-45-94; e-mail: pozitivizm@ukr.net.

Зубков Сергей Александрович, канд. екон. наук, доц., кафедра економіки и управления, Харьковский государственный университет питания и торговли. Адрес: ул. Клочковская 333, г. Харьков, Украина, 61051. Тел.: (057)349-45-94; e-mail: s.zubkov@hduht.edu.ua.

Зубков Сергій Олександрович, канд. екон. наук, доц., кафедра економіки та управління, Харківський державний університет харчування та торгівлі. Адреса: вул. Клочківська, 333, м. Харків, Україна, 61051. Тел.: (057)349-45-94; e-mail: s.zubkov@hduht.edu.ua.

Zubkov Sergey, PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Management, Kharkiv State University of Food Technology and Trade. Address: Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051. Tel.: (057)349-45-94; e-mail: s.zubkov@hduht.edu.ua.

DOI: 10.5281/zenodo.2539173